

MATERIALLARNING ISSIQBARDOSHLIK ME'ZONLARI VA
ISSIQBARDOSH POLATLAR

Jalolova Zilola¹

Department of On Land Transport systems,

¹Researcher of Andijan Machine-Building Institute,
Andijan, Uzbekistan.

e-mail: zilolajalolova36@gmail.com

Rasulov Shoxislom Baxromjon o'g'li²

²student of Andijan Machine-Building Institute

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7198034>

Annotatsiya: Ushbu maqolada materiallarning issiqlikbardoshlik me'zonlari va issiqlikbardosh polatlar va ularning erish haroratlari haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlari: material, erish, nagruzka, deformatsiya, qotishma, harorat, diffuziya, oquvchanlik, qattqlik, kuchlanish, termomekanik, polat, element, toblash.

Abstract: This article discusses the criteria of heat resistance of materials and heat-resistant steels and their melting temperatures.

Keywords: material, melting, strain, deformation, alloy, temperature, diffusion, yield, hardness, stress, thermomechanics, steel, element, yield.

Аннотация: В данной статье рассматриваются критерии жаростойкости материалов и жаропрочных сталей и температуры их плавления.

Ключевые слова: материал, плавление, деформация, деформация, сплав, температура, диффузия, текучесть, твердость, напряжение, термомеханика, сталь, элемент, текучесть.

Materiallarning o'z erish haroratini 0,3 qismidan yuqorisida uzoq vaqt deformatsiyaga (mexanik nagruzkalarga) bardosh berishi va buzilmasligi (yemirilmasligi) uning issiqbardoshligi deyiladi. Hozirgi zamon mashina detallari yuqori haroratda katta kuchlar ostida ishlaydi, masalan, metallurgiya pechlari, gaz trubinalari, uchish apparati dvigatellari ichki yonuv dvigatellar [1]. Materialni tanlashda kuch ostida ishlash vaqti uzoqligi va ta'sir qiluvchi kuchlar hal qiluvchi ahamiyatga ega. Qizdirish atomlararo bog'lanish kuchlarini pasaytiradi, yuqori haroratlarda elastik moduli kichiklashadi, vaqtincha qarshilik ham kamayadi, oquvchanlik chegarasi ham, qattqlik ham pasayadi [2]. Qotishma asosining erish harorati qancha past bo'lsa, uni chegaralangan ishlash harorati ham shuncha past bo'ladi. Yuqori haroratlarda uzoq vaqt kuch yuklangandagi material holati (o'zining tutishi) undagi diffuzion jarayonlar bilan aniqlanadi [3]. Bu sharoitlarda oquvchanlik jarayonlari va kuchlanish relaksatsiyasi jarayonlari xususiyatiga ega.

1-rasm. Oquvchanlik egri chizig'i

Oquvchanlik chegarasidan past kuchlar ta'sirida plastik deformatsiyaning asta-sekin o'sishiga oquvchanlik deyiladi. Oquvchanlik egri chizig'i uch davrdan iborat [4].

1-davrda deformatsiya yaxshigina boshlanib, asta so'na boshlaydi-deformatsiya tezligi turg'un emas;

2-davrda deformatsiya tezligi turg'unlashadi;

3-davrda deformatsiya tezlashib metall buziladi. detal ishlashini 3-davrgacha olib kelish mumkin emas, u buzilib, sinib ishdan chiqadi. Oquvchanlik deformatsiyasi donalardagi dislokatsiyalarning ko'chishi, dona chegaralarining siljishi va diffuzion ko'chishi natijasida rivojlanadi. Dislokatsiyalarning ko'chishi (erish harorati — 0,3 7C dan yuqorida) ikki yo'l bilan o'tadi: siljish, sakrab o'tish. Issiqbardoshlikni ta'minlash uchun dislokatsiyalarning harakatlanuvchanligini chegaralash va diffuziyani sekinlashtirish lozim [5]. Bunga atomlararo bog'lash kuchlarini kattalashtirish bilan erishiladi: donalar orasida dislokatsiyalarning ko'chishiga to'siqlar qo'yiladi, donalar o'lchamlari kattalashtiriladi. Atomlararo kuchlar mustahkamligi legirlash bilan oshiriladi: kristall panjara to'rini o'zgartirish metallik bog'lanishdan baquvvatroq kovalent bog'lanishga o'tish bilan. legirlashning maqsadga muvofiqligi qiyin eriydigan metall bilan legirlashdir, hajmi markazlashgan kristall panjarali issiqbardosh po'latni molibden (1% gacha) bilan, yoqlari markazlashgan kristall panjarali issiqbardosh po'latni volfram, molibden, kobalt (jami 15-20% gacha) bilan legirlanadi [6]. Issiqbardosh po'latlarning donalari chegaralarining mustahkamligini oshirish uchun oz miqdorda legirlovchi elementlar (0.1-0.01%) kiritiladi. Bular donalar chegaralarida yig'ilib dona chegarali siljishni sekinlashtiradi. Bular bor va seriy elementlari. termomexanik ishlash ham po'latning issiqbardoshligini oshiradi [7].

Perlitli, martensitli va austentli issiqbardosh po'latlar 450— 700 °C da ko'p ishlatiladi. Nikelli va kobaltli issiqbardosh po'latlar 700—1000 °C da ishlatiladi. 1000 °C dan yuqori haroratda issiqbardosh po'lati sifatida qiyin eriydigan metallar va ularning qotishmalari ishlatiladi [8].

Perlitli polatlar 450—580°C da uzoq vaqt ishlatishga mo'ljallanib, asosan qozonsozlikda ishlatiladi. Po'latning issiqbardoshligi uning kimyoviy tarkibini to'g'ri tanlash va legirlangan ferritni termik ishlab, karbid bo'laklarini bir tekis joylab ta'minlanadi [9]. Perlitli issiqbardosh po'latlar kam uglerodli bo'ladi: 0,8—0,15% va 2—3% karbid hosil qiluvchi elementlar (Mo; Cr; V). Masalan: 12XIMF; 25X2MIF. Termik ishlash: 1000°C da normallashtirish, bo'shatish 2—3 soat davomida 650—750°C da. Bu polatlar sovuq holda plastik, qoniqarli qirqib ishlanadi va payvandlanadi [10].

Martensitli polatlar. Martensitli po'latlar 450-600°C da ishlaydigan detallar uchun mo'ljallangan. Perlitli po'latga nisbatan bug' va yonishdan hosil bo'lgan gazlar muhitida oksidlanishga qarshiligi va issiqbardoshligi yuqori bo'ladi. Bu po'latlar ikki guruhga bo'linadi:

1) tarkibida 10—12% xromi bor, qo'shimchalari Mo, V, Nb, W; kam uglerodli 0,10—0,15%;

2) silxromlar tarkibida 5—10% xrom, qo'shimchasi kremniy 2—3 % miqdorda, uglerod miqdori ko'proq — 0,4% gacha [11].

Birinchi guruh po'latlari termik ishlangan holda ishlatiladi: 950— 1100°C gacha qizdirib toblash yoki normallashtirish; 600—740°C da bo'shatish. Yuqori legirlangan po'lat bo'lgani uchun toblanish ancha katta (120—200 mm). Shuning uchun katta ko'ndalang kesimli detallar uchun ishlatiladi: par-bug' trubinalari, lopatkalar, rotorlar, quvurlar [1].

Ikkinchi guruh polatlarini-silxromlarini issiqqa bardoshligi ancha yuqori. Shuning uchun issiq qaynoq muhitlarda (ishlangan gazlar) ishlaydigan detallar yasaladi: ichki yonuv dvigatellari klapanlari [12]. Payvandlash va qirqib ishlash qiyinroq. Austenitli polatlar: Austenitli po'latlarning issiqqa bardoshligi perlitli va martensitli po'latlarnikidan yuqori va 600°C dan yuqori haroratlarda ishlatiladi. Asosiy legirlovchi elementlari - xrom va nikel. Ba'zan nikelni boshqa austenit hosil qiladigan elementlarga almashtiriladi — Mo; Nb; Ti; Al; W. Bular karbidlar hosil qiladi va issiqbardoshlikni oshiradi [13]. Austenit polatlarining issiqbardoshligi toblash va eskirtirish bilan oshiriladi: masalan, 10X11H20T3P po'lati uchun toblash — 110— 1170°C da va eskirtirish 750°C haroratda 15—25 soat davomida. Austenit polatlari yuqori plastiklikka ega, yaxshi payvandlanadi. Lekin, qiyinroq bosim ostida ishlanadi va qirqiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- [1]. Erkinjonov A. YENGIL AVTOMOBILLARNING SHINA DINAMIKASINI MATLAB/SIMULINK DASTURIY KOMPLEKSIDA MODELLASHTIRISH //Збірник наукових праць Л'ОГОΣ. – 2021.
- [2]. Dadajon o'g'li, Abdullayev Shavkatbek, and Erkinjonov Abdulhamid Baxtiyorjon o'g'li. "AVTOMOBIL TRANSMISSIYASIGA TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH VA TA'MIRLASH." (2022): 58-65.
- [3]. Erkinjonov Abdulhamid Baxtiyorjon o'g'li, Yo'ldashev Xushnudbek Soyibjon o'g'li, Maxammatjonov Vosiljon Mansurjonovich Mashinasozlikda qo'llaniladigan polimer materiallar. Andijan 2022
- [4]. Baxtiyorjon o'g'li E. A. AVTOMOBIL SHINASINI CAD/CAE TIZIMLARIDA MODELLASHTIRISH. – 2022.
- [5]. Erkinjonov A. et al. OPERATING CONDITIONS OF TRANSPORT VEHICLES //Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences. – 2022. – T. 1. – №. 4. – С. 32-33.
- [6]. Икромов Н.А. Исследования физико-механических свойств радиационно модифицированных эпоксидных композиций и покрытий на их основе.
Universum: технические науки: электрон. научн. журн. 2021. 12(93). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/12830>
- [7]. S Turayev, X Tuychiyev, T Sardor, X Yuldashev The importance of modern composite materials in the development of the automotive industr - Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR), 2021
- [8]. Шипулин Ю. Г. и др. Оптоэлектронный преобразователь для автоматических измерений перемещений и размеров //Мир измерений. – 2013. – №. 1. – С. 41-43.
- [9]. Алматаев О. Т. и др. Оптоэлектронные преобразователи рефлективного типа для автоматизации жидкостных и газовых поверочных расходомерных установок. – 2014.
- [10]. Хамдамов Б. М. и др. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ОПТОЭЛЕКТРОННЫЙ ПРИБОР ДЛЯ КОНТРОЛЯ РАСХОДА ВОДЫ В ОТКРЫТЫХ КАНАЛАХ //Наука. Образование. Техника. – 2015. – №. 2. – С. 72-82.
- [11]. Жумаев О. А. и др. Задачи разработки и проектирования оптоэлектронных преобразователей для газомерных установок //Вестник Курганского государственного университета. – 2015. – №. 3 (37). – С. 113-116.
- [12]. Азимов Р. К. и др. Морфологический метод структурного проектирования оптоэлектронных преобразователей на основе полых и

волоконных световодов (ОЭГТВС) //Современные материалы, техника и технологии в машиностроении». III Международная научно-практическая конференция. – 2016. – С. 15-19.

[13]. Kholmatov U. THE POSSIBILITY OF APPLYING THE THEORY OF ADAPTIVE IDENTIFICATION TO AUTOMATE MULTI-CONNECTED OBJECTS //The American Journal of Engineering and Technology. – 2022. – Т. 4. – №. 03. – С. 31-38.

